

REVISTA NICARAGÜENSE DE BIODIVERSIDAD

N° 87.

Mayo 2023

Primer registro de la Sooty Shearwater, Pardela gris (*Ardenna grisea*) (Procellariiformes, Procellariidae) para Nicaragua.

Milton Salazar-Saavedra, Eduardo Acevedo & Carlos Deshon

PUBLICACIÓN DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO
LEÓN - - - NICARAGUA

La Revista Nicaragüense de Biodiversidad (ISSN 2413-337X) es una publicación que pretende apoyar a la divulgación de los trabajos realizados en Nicaragua en este tema. Todos los artículos que en ella se publican son sometidos a un sistema de doble arbitraje por especialistas en el tema.

The Revista Nicaragüense de Biodiversidad (ISSN 2413-337X) is a journal created to help a better divulgation of the research in this field in Nicaragua. Two independent specialists referee all published papers.

Consejo Editorial

Jean Michel Maes
Editor General
Museo Entomológico
Nicaragua

Milton Salazar
Herpetonica, Nicaragua
Editor para Herpetología.

Eric P. van den Berghe
ZAMORANO, Honduras
Editor para Peces.

Liliana Chavarría
ALAS, El Jaguar
Editor para Aves.

José G. Martínez-Fonseca
Nicaragua
Editor para Mamíferos.

Oliver Komar
ZAMORANO, Honduras
Editor para Ecología.

**Estela Yamileth Aguilar
Álvarez**
ZAMORANO, Honduras
Editor para Biotecnología.

Indiana Coronado
Missouri Botanical Garden/
Herbario HULE-UNAN León
Editor para Botánica.

Foto de Portada: *Ardenna grisea*: de El Viejo, Chinandega, Nicaragua (foto por Milton Salazar-Saavedra).

Primer registro de la Sooty Shearwater, Pardela gris (*Ardenna grisea*) (Procellariiformes, Procellariidae) para Nicaragua.

Milton Salazar-Saavedra^{1,4}, Eduardo Acevedo^{2,4} & Carlos Deshon³

RESUMEN

Reportamos el primer avistamiento de la Pardela gris (*Ardenna grisea* Gmelin, 1789) para Nicaragua. Observamos un individuo en la Bocana de Padre Ramos, perteneciente a la Reserva Natural Estero Padre Ramos. Este hallazgo representa la especie número 783 para el listado oficial de la avifauna de nuestro país, observada en El Viejo, Chinandega, Nicaragua.

PALABRAS CLAVES: Bocana Padre Ramos, Pardela gris, *Ardenna grisea*, Reserva Natural Estero Padre Ramos, Nicaragua.

DOI: 10.5281/zenodo.7724271

ABSTRACT

First country record of The Sooty Shearwater (*Ardenna grisea* Gmelin, 1789), (Procellariiformes, Procellariidae), from Nicaragua.

We present the first sighting of The Sooty Shearwater (*Ardenna grisea* Gmelin, 1789) for Nicaragua. We watched an individual in Bocana de Padre Ramos, belonging to Estero Padre Ramos Nature Reserve. This discovery represents the species number 783 for the official list of the avifauna of our country, observed in El Viejo, Chinandega, Nicaragua.

KEY WORDS: Bocana Padre Ramos, Sooty Shearwater, *Ardenna grisea*, Estero Padre Ramos Nature Reserve, Nicaragua.

¹Rapaces de Nicaragua, Chinandega Nicaragua. mescrotalus@yahoo.es ORCID 0009-0000-2530-6370.

²Freelance bilingual birdwatcher, Costado sureste de la Iglesia El Redentor, Chinandega, Nicaragua. infonicadventuretours@gmail.com

³Finca San Isidro, 141.2km, Carretera Chinandega-Corinto, Nicaragua. deshoncarlos@gmail.com

⁴Chinandega Birders Club (ChBC)

INTRODUCCIÓN

A la fecha, Nicaragua cuenta con 782 especies de aves de forma oficial registradas en la plataforma eBird (Chavarria-Duriaux, 2023). Dentro de la avifauna nicaragüense se encuentra presente el orden Procellariiforme que comprende cuatro familias, Procellariidae (pardelas), Hydrobatidae (petreles), Diomedidae (albatros) y Pelecanoididae (petreles buceadores) (Cáceres-Figueroa, 2014).

Las aves pelágicas dedican una parte considerable de su ciclo anual a la reproducción y crianza de los pollos, la cual realizan exclusivamente en islas e islotes. Ello implica recorrer enormes distancias entre las zonas de alimentación y crianza, dado que las colonias de cría pueden estar en zonas de baja productividad (Spear 2007).

Como consecuencia a estos comportamientos naturales, tiene que recorrer grandes distancias en alta mar provocando las segregaciones de su misma población para poder reproducirse y alimentarse.

METODOLOGÍA

Para la observación nos trasladamos en bote (canoa) con un motor 6HP, se utilizó binoculares Bushnell 10x42 y cámaras digitales con lente de 70x300mm, GPS Garmin 20 Etrex y libreta de campo para anotar el avistamiento. También se consultaron Guías de campo para una mejor identificación como Field Guide to the Birds of North America, Dunn & Alderfer (2011), Birding (2008), Fagan & Komar (2018) y comunicación personal con especialistas Ornitólogos.

RESULTADOS

Las aves conocidas en el gremio ornitológico como Pardelas, son especies que pertenecen a la familia Procellariidae, han desarrollado morfologías alares especializadas para obtener su alimento y realizar su reproducción en diversas condiciones ambientales propiciadas por las diferentes latitudes en las que se encuentran (Schreiber y Burger, 2001; Ainley et al., 2005). La Pardela gris es una especie que se encuentra en muchos continentes incluyendo el Continente Americano (Ver Mapa 1)

Mapa 1. Distribución de la Pardela gris (*Ardenna grisea*) fuente: Wikipedia/eBird/xeno-canto.

Mapa 2. Punto exacto con simbología de globo rojo con estrella negra en el centro, donde se observó la Pardela gris (*Ardenna grisea*), en medio de la Bocana del Estero Padre Ramos (globo rosado), El Viejo, Chinandega, Nicaragua.

Figura 1. A. Área donde se observó Pardela gris (*Ardenna grisea*). B. Observadores navegando en la Bocana de Padre Ramos. (Fotos: A. Milton Salazar-Saavedra y B. Carlos Deshon).

El pasado 27 de abril del 2023, Carlos Deshon, Eduardo Acevedo, Maximiliano Cruz y Milton Salazar-Saavedra, en una visita realizada a Punta Venecia, donde se encuentra ubicada una parcela propiedad de la familia Deshon, al regreso en medio de la Bocana de Padre Ramos (WGS 84, 12° 46'03.4"N 87° 28'45.9"W, 0msnm), (Ver Mapa 2), observamos un individuo nadando. Procedimos a acercarnos en el bote lo más próximo al ave y empezamos a tomar todo el material fotográfico y videos (<https://youtu.be/yTvTPRjRwVI>) para la confirmación de la presencia de la Pardela gris (*Ardenna grisea*) (ver Figura 1 y 2)

Figura 2. Diferentes ángulos de Pardela gris (*Ardenna grisea*). A. Acercamiento a la cabeza para observar el tamaño y forma del pico. B. Vista frontal de la especie. C. Vista lateral. D. Vista de la parte posterior de la especie. (Fotos: Milton Salazar-Saavedra).

Una de las características de estas aves son la punta de las alas que son puntiaguda a diferencia de otras especies de Pardelas que suelen ser redondeadas, las alas extendidas pueden medir más de un metro de largo de envergadura (Ver Figura 3)

Figura 3. Aunque las plumas primarias de las alas se observan desgastadas por su migración se puede apreciar bien que sus alas son puntiagudas. (Foto: Milton Salazar-Saavedra.

CONCLUSIÓN

En base a las características morfológicas y marcas de campo concluimos que este es el primer registro de la Pardela gris (*Ardenna grisea*), agregándose de forma oficial al listado patrón de la avifauna nicaragüense y siendo la especie número 783 para nuestro país.

Descartamos Short-tailed Shearwater (*Ardenna tenuirostris*) debido a que el pico de nuestro individuo es más largo y más grueso en la punta. Los tubos nasales son prominentes. Coincide con la descripción de tener un plumaje pardo negruzco. En la foto D (figura 2) se puede apreciar tonos y bordes grises en su plumaje y tonos claros debajo del ala. Probablemente, debido a que el individuo tiene las plumas mojadas, algunas características no se pueden apreciar a simple vista. El blanco en el pecho en la foto A (figura 2) podría deberse a que la parte superior de las plumas están mojadas y permite ver los plumones, tal como también se puede observar en la foto de referencia de Frank Gallo del 29 de Julio de 2018 en eBird. Usamos tres fotos referencias de *Ardenna grisea* disponibles en la plataforma de eBird.

Descartamos Christmas Shearwater (*Puffinus nativitatis*) porque no concuerda con lo observado en nuestras fotos y videos donde se aprecia que tiene alas más puntiagudas mientras que *P. nativitatis* es descrita "...de cola corta y alas relativamente más redondeadas que en otras pardelas o petreles.

Posee una coloración completamente oscura, de un color café chocolate oscuro en cuerpo y alas. El pico, las piernas y pies son oscuros (Couve *et al.* 2016, Martínez & González 2004).

La presencia de Sooty Shearwater (*Ardenna grisea*) en la zona podría estar condicionada con el hecho de que “realizan formidables migraciones cuando termina la época de cría (entre marzo y mayo), siguiendo una ruta circular, viajando hacia el norte por la parte occidental de los océanos Pacífico y Atlántico, llegando a las aguas subárticos entre junio y julio, donde cruzan de oeste a este. Entonces regresan al sur por la parte oriental de los océanos entre septiembre y octubre, llegando de nuevo a sus cuarteles de cría en noviembre. No migran en bandadas, sino de forma individual, agrupándose solo ocasionalmente” (Wikipedia).

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a la familia de Deshon por haber hecho la invitación a esta gira, agradecemos, también agradecemos a los Ornitólogos John Van Dort y Oliver Komar por sus opiniones sobre este tema, al Ministerio del Medio Ambiente (MARENA) por la coordinación dentro del territorio, de igual manera agradecemos al botero Maximiliano Cruz por trasladarnos al sitio del avistamiento.

LITERATURA CITADA

Ainley D.G., Spear L.B., Tynan C.T., Barth J.A., Pierce S.D., Glenn Ford R. & Cowles T.J. (2005) Physical and biological variables affecting seabird distributions during the upwelling season of the northern California Current. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography, 52(1): 123-143.

Ardenna grisea. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Ardenna_grisea

Birds Colombia. Pardela Oscura / Sooty Shearwater / *Ardenna grisea*. <https://birdscolumbia.com/2022/06/24/pardela-oscura-sooty-shearwater-ardenna-grisea/>

Cáceres-Figueroa A. (2014) Tesis. Ecomorfología alar de cuatro géneros de Procellariiformes del Océano Atlántico, Océano Pacífico y asimetría alar de la familia Hydrobatidae del Océano Pacífico mexicano. Tesis, Programa de Posgrado en Ciencias, Ciencias de la Vida, *Universidad* ¿?, 75pp.

Chavarría-Duriaux L. (2023) Lista Patrón de las Aves de Nicaragua. 60pp. Revista Nicaragüense de Biodiversidad, REVISTA NICARAGÜENSE DE BIODIVERSIDAD. 81:60 pp.

eBird ¿? Agregar referencia

Schreiber E.A. & Burger J. (Eds.) (2001) Biology of marine birds. USA, CRC Press.

VERSION BORRADOR

La Revista Nicaragüense de Biodiversidad (ISSN 2413-337X) es una publicación de la Asociación Nicaragüense de Entomología, aperiódica, con numeración consecutiva. Publica trabajos de investigación originales e inéditos, síntesis o ensayos, notas científicas y revisiones de libros que traten sobre cualquier aspecto de la Biodiversidad de Nicaragua, aunque también se aceptan trabajos de otras partes del mundo. No tiene límites de extensión de páginas y puede incluir cuantas ilustraciones sean necesarias para el entendimiento más fácil del trabajo.

The Revista Nicaragüense de Biodiversidad (ISSN 2413-337X) is a journal of the Nicaraguan Entomology Society (Entomology Museum), published in consecutive numeration, but not periodical. RNB publishes original research, monographs, and taxonomic revisions, of any length. RNB publishes original scientific research, review articles, brief communications, and book reviews on all matters of Biodiversity in Nicaragua, but research from other countries are also considered. Color illustrations are welcome as a better way to understand the publication.

Todo manuscrito para RNB debe enviarse en versión electrónica a:
(Manuscripts must be submitted in electronic version to RNB editor):

Dr. Jean Michel Maes (Editor General, RNB)
Museo Entomológico de León
Morpho Residency
de Hielera CELSA media cuadra arriba, 21000 León, NICARAGUA
Teléfono (505) 7791-2686
jmmaes@yahoo.com

Costos de publicación y sobretiros.

La publicación de un artículo es completamente gratis.

Los autores recibirán una versión PDF de su publicación para distribución.